

சங்ககாலக் குடும்ப உறவுகளும் சமூக உறவுகளும்

சூ.வீரமணி

(முதுகலை ஆய்வு மாணவி, திருவள்ளூர் கலை அறிவியல் மகளிர் கல்லூரி

சூலப்புரம்.

முன்னுரை:

சங்ககாலத் தமிழகத்தின் சமூகவரலாற்றை அறிவதற்குச் சங்க இலக்கியம் தலைமை ஆதாரமாக அமைகிறது. குடும்ப சமூக உறவுநிலைகளைப் புறப்பாடல்களும் அகப்பாடல்களும் சித்தரிக்கின்றன. வீரயுகம் ஆகிய சங்ககாலத்தின் இவ்வறவு நிலைகளைத் தெளிவாகத் புரிந்து கொள்ள வேறு காலகட்டத்தைச் சேர்ந்த இலக்கியங்களைத் துணை கொள்ள வழியில்லை.

சமூகநலன் கருதிய செயல்பாடு

பரதவர் சமூகத்தில் பொது நலன் கருதி கலங்கரை விளக்கு ஏற்றினார் இரவில் கடலில் வரும் நாவாய்களுக்கும் படகுகளுக்கும் கரை இருக்கும் திசையைத் தெரிவிக்க இது ஏதுவாயிற்று தாயங் கண்ணனார் அவ்விளக்கு இளஞாயிறு போல்ஒளி வீசியது என்கிறார்.

பெற்றோர் மக்கள் உறவு

தாயும் தந்தையும் ஒருசேரத் தம் மக்களாய் பாசத்துடன் வளர்த்தனர், குழந்தைக்கு உணவூட்டும் தாய் பற்றிய சித்தரிப்பு நன்றிணையில் உள்ளது. தன் குழந்தை பாலுண்ண மறுக்குங்கால் சிறு கோலாய் ஓச்சம் பாசமிகு தந்தையின் செயலைப் பொன்முடியார் வருணிக்கிறார்

மணமுடிக்கு முன் செல்லமகள் தந்தையிடம் நகை கேட்டுக் கொஞ்சுவது உண்டு. மகள் விருப்பபடி தந்தை நகை செய்து போட்டு மகிழ்வது உண்டு திருமணத்திற்குப் பின்னர் தந்தை தன் செல்லமகள் குடும்ப வாழ்வின் வறுமை நீக்க முற்படுவதும் உண்டு. ஆனால் மகள் அதை ஏற்றுக் கொள்ள மறுப்பதே செம்மாந்த பண்பு என்ற கொள்கை இருந்தது. மகளின் வாழ்விற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் தந்தை பொறுப்பெடுத்தான். அவளது இல்லற அமைதிக்கு ஊறு நேரின் அதைத் தந்தை தட்டிக் கேட்பான் என்ற கருத்தும் காணக் கிடக்கின்றன. சங்கு வளையல் கேட்டு அழுத மகளுக்குத் தந்தை பொற்றொடி, செய்து, போட்டதாகவும், அது தலைவி தன் தலைவனைப் பிரிந்து இருந்தக்கால் புறந்தார் இவளது தோள் மெலிவை உணரா வகையில் உதவியது என்றும் நற்றங்கொற்றனாரின் பாடல் சித்தரிக்கிறது.

தலைவியின் தந்தையும் தமையன்மாரும் மிகுந்த நெஞ்சுரமும் வலிமையும் வலியையும் கொண்டவர். தம் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணை ஒருவன் ஏமாற்றி விட்டால். அவர்கள் கொள்ளும் சினத்தையும் அதன் வினைவாகச் செய்யும் செயலையும் யாராலும் தடுத்து நிறுத்த இயலாது. அந்தச் சூழலைப் புரிந்து கொண்டே களவுக்குப்பின் தலைவன் திருமணம் செய்து கொண்டான் இப்போது திருமணத்திற்குப் பின்னர் அவன்

புறத்தொழுக்கம் கொண்டதால் தலைவி துன்புகிறான். இச்செய்தி அவள் தந்தைக்குத் தெரிந்தால் என்ன ஆகும்? என்று தோழி பேசுவதாகச் சீத்தலைச்சாத்தனாற் பாடுகிறார்.

அண்ணன் தம்பி உறவு:

முந்தைய நாள் போரில் அண்ணனை ஒருவன் கொல்ல மறுநாள் போரில் தன் அண்ணனுக்காகப் பழிவாங்கத் துடிக்கும் தம்பி பற்றி அரிசில் கிழார் சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

இன்று என் அண்ணனைக் கொன்றவன் தம்பியை நான் நாளை அழிப்பேன் என்று வஞ்சினம் கூறுவதாகவும் பாடல் அமைந்துள்ளது.

சகோதர பாசத்தைப் போர் மேற்செல்லும் வீரரிடம் காண இயல்கிறது. சங்க இலக்கியம் வீரயுகப் பாடல்களின் தன்மை கொண்டது என்ற முனைவர் கைலாசபதியின் கருத்து வலுப்பெறுகிறது.

குடும்ப அமைப்பும் உறவுமுறையும்

பண்டைக் காலத்தில் கூட்டுக் குடும்ப அமைப்பே பெரிதும் இருந்துள்ளது. தலைவன் தலைவி தனித்து வாழும் குடும்ப அமைப்பும் அறியப் பெறுகின்றது.

“புறநானூற்றில் பெருஞ்சித்திரனாரின் குடும்பம் கூட்டுக் குடும்ப அமைப்பைச் சித்தரிக்கின்றது.

“என் தாய் கோல் கொண்டு மெல்ல நடப்பள்; சிலந்தி வலை போலச் சுருக்கம் மலிந்த முகத்தினள். என் மனைவி வறுமையில் மெலிந்தவள். என் குழந்தை தாயின் மார்பில் பால் பெறாது வருந்துவது (புறம், 159) எனக் கூறும்போது, தாயுடன் வாழும் கூட்டுக் குடும்ப அமைப்பு அறியப்படும்.

“மேனாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன் ஐ யானை களத்தொழிந்தனனே” (புறம் 279) என்பதில் தந்தையும் குடும்ப உறுப்பினன் என்றறியப்படும். பாட்டான் உறவுமுறை கூறும் பகுதியும் அறியப்படுகின்றன.

“நுந்தை தந்தைக் கிவன்தந்தை தந்தை எடுத்தெறி ஞாட்பின் இமையான் (புறம் 290) என்ப போர் வீரர் குடியில், பாட்டான் தந்தை மகன் என்று மூன்று தலைமுறைகள் நடக்கக் காணலாம்.

கணவன்-மனைவி உறவு:

பழந்தமிழர் இலக்கியத்தில் கணவர்-மனைவி உறவு வேறு எம்மொழி இலக்கியங்களிலும் கூறப்படாத அளவு பிரிவில்லா ஒருமைப்பட்டுடன் விளங்குவதாகக் கூறப்படுகிறது.

“இம்மை மாறி மறுமை யாயினும் நீயாகியர் நின்நெஞ்சு நேர்பவளே குறுந்தொகை விளக்கிறது. என்று தலைவி எல்லாப் பிறப்புகளிலும் நாமே கணவனும் மனைவியும் ஆவோம், என உரைக்க காண்கிறோம். “நாம் இரண்டு பேராகப் பிறந்தோம். பூ இடைப்பட்டாலும் பல ஆண்டுகள் கழித்தாற் போலத் துயருறுகின்ற அன்றில் பறவைகளென வாழ்ந்தோம். நம் உயிர் எப்போதும் பிரிவின்றி இருந்து போதும் காலத்தில் ஒன்றாகப் போவோம். (குறுந்தொகை 57) எனத் தலைவி கூறுகிறான். பண்டைக் காலத்தில் தலைமக்களின் இல்லறம் பிறவி தோறும் தொடர்வதாகவே கருதப்பட்டது.

இல்வாழ்க்கை:

“இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவருக்கும்

நல்லாற்றின் நின்ற துணை” (குறள் 41)

இல்லறத்தில் வாழ்பவன் என்பவன் பிற அற இயல்புடைய மூத்திரதாற்க்கும் நல்வழியில் நிலையான துணையாவான். (புலியூர்கேசிகன்) (திருக்குறள்-புதிய உரை)

இல்லறத்தில் வாழ்பவனாக சொல்லப்படுகிறவன் அறத்தின் இயல்பை உடைய மூவருக்கும் நல்வழியில் நிலைப்பெற்ற துணையாவான். (மூ. வரதராசன்).

“அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை

பண்பும் பயனும் அது”

விளக்கம்:

கணவன், மனைவியறுக்குள் அன்பும், பிணைப்பும், அறநெறிப்படி நிகழ்ந்து வருவதே இல்லற வாழ்க்கையின் பண்பும் பயனும் ஆகும்.

அன்பும், அறனும் பொருந்துபவர்களாகக்

கண்ணகியும் கேரவலனும் உள்ளனர்.

எனவே தான் கோவலனுக்கு “இல்லோர் செம்மல்” என்ற பட்டம் உரியதானது. எனினும் அத்திருமான நிகழ்வின் பண்பினைக் கோவலன் மறந்ததால் அவர்களின் இல்லற வாழ்வு பயனற்றுச் சென்றதைச் சிலம்பு காட்டுகிறது. இல்லறத்தில் இணைவோர் அன்பிற்குரியவராகவும், அறச் செயல்களை மேற்கொள்பவராகவும் இருப்பதோடு பிறர்மனை நோக்கா பேராண்மைமிக்க பண்பினைப் போற்றுபவர்களாகவும் இருந்தால் தான் அவ்வாழ்க்கை பயனுடைய வாழ்க்கையாக அமையும் என்பதே இதன்வழி அறியலாகும், இல்லற நெறியாகும்.

தனிக்குடித்தனம்:

சங்க கால வாழ்வில் மக்கள் தனிக் குடித்தனம் நடத்தியதற்கான பதிவுகள் இல்லை. சிலம்பு முதல்முதலில் தனிக்குடித்தனம் பற்றிய செய்தியினைத் தருகின்றது. தற்காலத்தில் கூறப்படுவதைப் போன்று அது அப்பொழுது பொருந்தாதே செயலன்று. இங்கு இவரின் பெற்றோரும். இணைந்தே தனிக்குடித்தனத்திற்கு ஏற்பாடு செய்கின்றனர். அதற்கான காரணம் அவர்கள் இல்லறத்தின் இயல்புகளைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதோடு அவர்களுக்கான கடமைகளைச் செய்யவும், பொறுப்புணர்வு மிக்கவர்களாக மாற்றவும் எனப் புரிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

முடிவுரை:

மேற்கண்ட தலைப்புகளில் நாம் சங்ககாலக் குடும்ப உளவுகளும், சமூக உளவுகளும் பற்றி விரிவாகவும், தெளிவாகவும் பார்த்துள்ளோம்.

மேற்கொள் நூல்கள்:

நற்றிணை, அகநானூறு, புறநானூறு, குறுந்தொகை, திருக்குறள்.